

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ В ЭПОХУ ИИ

Артур Равилевич Каримов

Доктор философских наук, доцент Профессор Университета Иннополис, РФ

Artur.aquium@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема информационных пузырей, созданных алгоритмами ИИ. Современные соцсети фильтруют информационный контент в соответствии с предпочтениями пользователей. Утверждается, что это влияет на эпистемическую субъектность пользователей сети, так как они получают только ту информацию, которая соответствует их ожиданиям. В качестве следствия этого феномена усугубляется предрассудок подтверждения. Подобные алгоритмы также усугубляют общественное разделение и препятствуют диалогу в обществе. Предлагается сделать акцент на развитии эпистемической субъектности и воспитании эпистемически добродетельного субъекта, а также проактивный мониторинг соцсетей, и возможно, маркировка контента.

Ключевые слова: ИИ, информационные пузыри, эпистемология, социальные сети, философия Интернета.

ANNOTATION

The article examines the problem of information bubbles created by AI algorithms. Modern social networks filter information content in accordance with user preferences. It is argued that this affects the epistemic subjectivity of network users, since they only receive information that matches their expectations. As a consequence of this phenomenon, confirmation bias is exacerbated. Such algorithms also exacerbate social divisions and hinder dialogue in society. It is proposed to place emphasis on the development of epistemic subjectivity and the education of an epistemically virtuous subject, as well as proactive monitoring of social networks, and possibly content labeling.

Keywords: AI, information bubbles, epistemology, social networks, philosophy of the Internet.

Понятие «информационного пузыря» было популяризировано в 2011 г. после выхода книги Э. Паризера [1]. Сам факт, что люди получают одностороннюю информацию, ограниченную их кругом общения и интересов,

и делают на основании этой информации ложные выводы, не является чем-то новым для эпистемологии. Об этом писал еще Дж. Локк в трактате «О пользовании разумом». Однако социальные сети и ИИ внесли в это понятие новый смысл. Современные пользователи Интернета чаще всего получают информацию не из традиционных СМИ – газет и телевидения (пусть даже в их цифровых версиях), а из социальных сетей: новостной ленты Facebook, X (бывший Twitter), каналов Telegram, подборки видеороликов YouTube. На январь 2024 г., по данным Digital Global Report, количество пользователей соцсетей в мире составляет более 5 млрд. человек, и среднее время, которое проводит человек в день в социальных сетях составляет 2 часа 23 мин. [2]. По данным этого же источника, 60% пользователей от 16 до 64 лет называют именно поиск информации, а не общение или развлекательный контент, главной целью использования Интернета. А среди пользователей социальных сетей поиск новостного контента интересует, как минимум, 34 процента, т.е. треть. Однако даже если человек просто заходит в YouTube, чтобы заполнить свое свободное время, система показывает ему определенный контент, который, по мнению разработчиков соцсетей, будет ему интересен и заставит его подольше задержаться в сети, что принесет дополнительную прибыль Интернет-гигантам. Вкратце, этот процесс можно описать как «петлю обратной связи» [3]. Сеть предоставляет пользователю выборочный контент. Из этого набора новостей, роликов, сообщений пользователь выбирает интересные ему и проходит по ссылке, чтобы прочить, поставить «лайк», поделиться и т.д. Алгоритмы ИИ, в свою очередь, анализируют цифровое поведение пользователя и предоставляют ему еще больше новостного контента, отвечающего тому, который ему нравится потреблять. Следствием этого является возникновение того, что Э. Паризер называет «уникальным универсумом информации» для каждого из нас. Подчеркнем, что разработчики не имеют какого-то злого умысла, они просто предоставляют больше «того же самого» для пользователя, чтобы подольше задержать его в соцсети и тем самым, больше заработать на рекламе. Если речь идет о развлекательном контенте, то это вполне безобидно. Если я буду чаще смотреть ролики понравившейся мне певицы, то сеть будет чаще предлагать мне эти ролики. То же касается рецептов приготовления пиццы в домашних условиях и т.п. Однако информационный контент имеет свою специфику. Как правило, новости и комментарии имеют определенную политическую окраску, и даже сама новостная повестка может различаться в зависимости от политических предпочтений пользователей. Новостей огромное множество – от конфликта на

Ближнем Востоке до предстоящих муниципальных выборов в каком-нибудь провинциальном городке, и только часть новостных сообщений вообще попадает в «рекомендованные» для просмотра. А это значит, что некоторые новости пользователь просто не узнает, поскольку алгоритмы ИИ соцсети «посчитали» что этот контент будет ему менее интересен. Таким образом, если когда-то давно человек проходил мимо газетного киоска, и там был представлен более-менее разнообразный спектр политических взглядов и мнений – правых, левых, центристских, то теперь, открывая свой Facebook или YouTube, пользователь получает ссылки на именно те ресурсы и тех авторов, которые разделяют его точку зрения. А поскольку любая подача новостей является так или иначе политически окрашенной, то человек еще больше утверждает в своих взглядах, ведь альтернативные точки зрения просто «исчезают с его радара».

Подчеркнем, в данном случае речь не идет о сознательной манипуляции данными, например, т.н. «бот-фермах», когда ИИ рассылает фейковые сгенерированные сообщения от имени якобы настоящих пользователей (хотя и это тоже большая проблема). Речь просто об алгоритмах рекомендаций, которые отфильтровывают контент на основании предпочтений пользователей, встроенных в абсолютно все поисковые сервисы и соцсети. И главная особенность состоит в том, что это происходит «в темноте», т.е. пользователь не в курсе как именно и по какому алгоритму выбирается подходящий для него контент, а какой скрывается, он имеет дело с уже готовым результатом.

Как это оценить с точки зрения социальной эпистемологии?

Исследователи полагают, что фильтры, которые используют алгоритмы ИИ соцсетей, изолируют пользователей в собственных информационных пузырях, что ущемляет эпистемическую субъектность человека, то способность автономно мыслить [4]. Конечно, можно утверждать, что когда человек смотрит телевидение, то это тоже в определенной степени помещает его в информационный пузырь. В авторитарных обществах, где СМИ находятся под контролем власти, такая ситуация может быть проблемой, но есть отличие. Если телевидение, допустим, навязывает какую-то точку зрения, с которой зритель, в принципе, может не согласиться, потому что сам имеет иную точку зрения, то соцсети работают по-иному. Они селективно основываются на предпочтениях пользователя и таким образом усугубляется эффект «предвзятости подтверждения» (confirmation bias) [5]. Предвзятость подтверждения – это известный феномен в когнитивной психологии, когда человек интерпретирует информацию в связи с тем, насколько он был заранее

убежден в ее истинности. Если я заранее убежден в истинности какого-то суждения, то если я встречаю подтверждение этой точки зрения, то такая информация заранее маркируется как «истинная», а если новая информация противоречит тому, что я убежден, то такая информация будет заранее восприниматься как менее достоверная, заслуживающая дополнительной проверки. И хотя сам по себе феномен предрассудка подтверждения не зависит от Интернета и соцсетей, как уже отмечалось, ИИ и соцсети создают новую ситуацию, когда такие предрассудки гораздо тяжелее преодолеть.

Очевидно, что предрассудок подтверждения негативно влияет на способность к критическому мышлению и на открытость к альтернативным точкам зрения, которая как раз характерна для критического мышления. Но как уже отмечалось, это еще и усугубляет политическую поляризацию в обществе. Одной из важных задач демократического общества является поддержание согласия и здорового диалога в обществе по поводу его насущных проблем. Всякого рода политический экстремизм усугубляет эти конфликты, поскольку придерживается «крайних» точек зрения. Алгоритмы ИИ соцсетей усугубляют экстремизм, поскольку представляют не сбалансированную точку зрения, а способствуют закреплению в уже имеющихся позициях, препятствуя диалогу в обществе.

Существуют ли способы противостоять этому явлению? К сожалению, универсальных способов, не существует. Ведь соцсети – это прежде всего коммерческий проект, и они зарабатывают на том, что вы проводите в них больше времени. А это в свою очередь, зависит от того, насколько вам нравится тот контент, который они вам предоставляют. Важно, на мой взгляд, прежде всего развивать эпистемическую субъектность самих пользователей, которые не должны быть просто пассивными потребителями контента. На каждом из нас лежит ответственность за те убеждения, которые у нас есть. Как утверждал У. Клиффорд, «всегда, везде и для каждого—неправильно иметь какие-либо убеждения, основанные на недостаточных свидетельствах» [6]. В то же время, возможно, разработчиков алгоритмов ИИ соцсетей и поисковых сервисов удастся юридически обязать изменять алгоритмы таким образом, чтобы создавать «дыры» в этих петлях обратной связи. Третий способ – это внешняя независимая маркировка контента. Разумеется, каждый день генерируется миллионы текстов и невозможно их полностью мониторить, но возможно, ИИ можно было бы натренировать таким образом, чтобы он помечал политически окрашенный контент соответствующим образом. Например, существует бесплатное расширение Nobias для браузера Chrome, которое маркирует

политические тексты как «консервативные», «либеральные» или «центристские» [7]. Данное расширение не предназначено для того, чтобы менять вашу новостную ленту, оно просто дает вам знать, какую информацию вы потребляете. Пока такое приложение существует только для анализа текстов некоторых традиционных англоязычных СМИ, но вполне возможно обучить ИИ таким образом, чтобы он мог маркировать любой контент таким образом, чтобы пользователь, по крайней мере, знал, что он потребляет определенного рода информацию и комментарий и что могут быть альтернативные точки зрения. Безусловно, устанавливать или нет такое расширение, должно быть осознанным выбором самих пользователей, которые должны относиться к этим расширениям с определенной долей скепсиса, так как они также разработаны с помощью алгоритмов ИИ.

REFERENCES:

1. Pariser, Eli. *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*. Великобритания, Penguin Press, 2011.
2. Digital 2024: Global Overview Report. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report> (дата обращения: 16.04.2024).
3. Stray, J., Thorburn L., Bengani P. From “Filter Bubbles”, “Echo Chambers”, and “Rabbit Holes” to “Feedback Loops” / *TechPolicy.Press*, Apr 17, 2023 URL: <https://www.techpolicy.press/from-filter-bubbles-echo-chambers-and-rabbit-holes-to-feedback-loops/> (дата обращения: 16.04.2024).
4. Coeckelbergh, M. Democracy, epistemic agency, and AI: political epistemology in times of artificial intelligence. *AI Ethics* 3, 1341–1350 (2023). <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00239-4> (дата обращения: 16.04.2024).
5. Peters, U. What Is the Function of Confirmation Bias?. *Erkenntnis* 87, 1351–1376 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10670-020-00252-1> (дата обращения: 16.04.2024).
6. Фауль Б.В. Этика убеждения У. К. Клиффорда // *Философия. Журнал высшей школы экономики*. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etika-ubezhdeniya-u-k-klifforda> (дата обращения: 16.04.2024).
7. Artificial intelligence created filter bubbles. Now it’s helping to fight it. By Ben Dickson -May 20, 2019 URL: <https://bdtechtalks.com/2019/05/20/artificial-intelligence-filter-bubbles-news-bias/> (дата обращения: 16.04.2024).
8. Агзамова, Н. Ш. (2023). ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКА–ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 19-27.